

Detección temprana mediante RT-PCR en el híbrido MSXJ de papaya infestadas con PRSV

M. González-Lázaro¹, L. A. Sánchez-Bazán¹, M. C. Pastelín-Solano¹, L. A. Solano-Rodríguez² y O. Castañeda-Castro^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación. de Oriente 6, No. 1009, Col Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México

²Laboratorio de Biotecnología Agrícola PROGAMEX. Avenida Eugenio Sada 1 C. P. 94500, Córdoba, Veracruz, México

*odcastaneda@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El híbrido MSXJ de papaya presenta características sobresalientes, como rendimiento alto, color, olor y sabor dulce y tolerancia al virus de la mancha anular de la papaya (PRSV). Es necesario un método eficiente para el diagnóstico temprano del PRSV. El objetivo del trabajo fue diagnosticar la presencia del virus PRSV en diferentes etapas fenológicas de la planta en etapa de producción y vitroplantas de semillas germinadas *in vitro*, mismas que fueron diagnosticadas mediante la transcripción reversa y reacción en la cadena de la polimerasa (RT-PCR). Se analizaron ocho muestras procedentes de las plantas cultivadas *in vivo* de las cuales se comprobó que el 87.5 % de estas resultó positiva para PRSV, mientras que el 100 % de las vitroplantas no lo presentaron. Existe una vulnerabilidad de las plantaciones de papaya debido a la alta incidencia de PRSV, mientras que las provenientes de semillas germinadas en condiciones *in vitro* son negativas.

Palabras clave: *Carica papaya, Virus de la mancha Anular de la Papa, Reacción en cadena de la Polimerasa.*

Abstract

The MSXJ hybrid of papaya has outstanding characteristics, such as high yield, color, sweet smell and taste and tolerance to the papaya ring spot virus (PRSV). An efficient method is necessary for the early diagnosis of PRSV. The objective of the work was to diagnose the presence of the PRSV virus in different phenological stages of the plant in the production stage and vitroplants of seeds germinated in vitro, which were diagnosed by reverse transcription and polymerase chain reaction (RT-PCR). Eight samples from plants grown in vivo were analyzed, of which 87.5 % were found to be positive for PRSV, while 100 % of vitroplants did not. There is a vulnerability of papaya plantations due to the high incidence of PRSV, while those from seeds germinated under in vitro conditions are negative.

Key words: *Carica papaya, papaya ring spot virus, polymerase chain reaction.*

Introducción

México es el líder mundial productor y exportador de papaya (*Carica papaya* L.). Las principales plantaciones se encuentran en el estado de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tabasco y Yucatán [Evans y col. 2012]. El cultivo de papaya es afectado por enfermedades causadas por patógenos y virus diversos. Actualmente, la enfermedad más destructiva en el mundo es la mancha anular de la papaya, causada por el virus de la mancha anular tipo P [Jayavalli y col. 2015].

El virus de la mancha anular de la papaya o PRSV ocasiona pérdidas relacionadas directamente con la etapa productiva y edad de la plantación, debido a la velocidad de dispersión al momento de la infección por el virus, que se asocia con la presencia de los vectores. Durante la etapa inicial de la infección las plantaciones de papaya se ven afectadas. Provocando pérdidas en los rendimientos en campo que van del 50 al 80 % y con

respecto a la poscosecha, las pérdidas pueden afectar al 40 % de los frutos [Rodríguez y col. 2016; Cabrera-Mederos y col. 2011].

Esta enfermedad es transmitida de manera no persistente por áfidos y por métodos mecánicos, durante el manejo agronómico; por lo que hacen falta genotipos de *Carica papaya* tolerantes o resistentes [Ming y Moore, 2014]. El uso de variedades tolerantes o resistentes, o ambas, son una alternativa prometedora en el manejo efectivo de las plagas y enfermedades, en las que se pretenden rendimientos más altos en campo [Rodríguez y col. 2013].

El híbrido MSXJ puede tolerar temperaturas que superan los 35 °C durante la etapa floración, obteniendo frutos con características de mercado deseables, es decir, 1.5 kg en promedio de pulpa firme y con coloración roja, índices bajos de frutos carpeloides y aborto del fruto [Mirafuentes y Santamaría-Basurto, 2014].

La implementación de herramientas simples, sensibles, específicas y confiables, para la detección temprana es fundamental y necesaria, ante ello, las técnicas de la RT-PCR y PCR se utilizan en la detección del PRSV [Usharani y col. 2013].

El manejo de las enfermedades virales en los cultivos es desafiante; además los métodos convencionales son limitados, es por ello que el diagnóstico temprano y certero de las enfermedades virales en plantas y en vectores tiene una función crítica [Muske y col. 2014].

El presente trabajo tuvo como objetivo diagnosticar la presencia del virus PRSV en diferentes etapas fenológicas de la plantas del híbrido MSXJ.

Metodología

Materiales

Se utilizaron plantas hermafroditas del híbrido MSXJ de papaya, en etapa de fructificación con ocho meses de edad las cuales fueron recolectadas en el campo experimental "La tinaja", Cotaxtla, Veracruz, México.

Por otro lado, se utilizaron vitroplantas, las cuales fueron obtenidas mediante la germinación *in vitro* de semillas de frutos con 30 días de poscosecha de plantas del híbrido MSXJ positivas para PRSV.

Extracción de RNA

Para realizar la extracción de DNA se utilizaron 100 mg del material vegetal de las plantas de ambas condiciones tanto de campo, como de las vitroplantas obtenidas por la germinación de semillas *in vitro*.

La extracción del RNA total se efectuó utilizando el protocolo establecido por TRIsure™ (Bioline, London, UK). El análisis del rendimiento y calidad de RNA se realizó en un espectrofotómetro EPOCH (Bio Tek Instruments, Inc.) los datos obtenidos se analizaron utilizando el software GEN5.

Retrotranscripción (RT)

La retrotranscripción se realizó siguiendo la metodología descrita por Tuo y col. [2014], se incubó 3 µL de RNA total a 65 °C por cinco min en el termociclador (Apollo ATC 201, NYXTECHNIK), la extensión fue de dos minutos a -7 °C. La mezcla de reacción fue con un volumen de 2 µL buffer M-MLV (5X) (Bioline), 5mM dNTP's (Bioline), 5 U RNAsin® (PROMEGA, Madison, WI, USA), 100 U M-MLV(Bioline), 20 µM de primer PRSV-613R (Tabla 1). La incubación se realizó durante una hora a 42 y 94 °C por dos minutos en el termociclador.

Tabla 1. Primers utilizados para la detección del virus PRSV en plantas de papaya.

Virus	Primer	Secuencia (5' a 3')	Tamaño	Gen objetivo	Ubicación (nt) ^b
PRSV	PRSV613-F	TTGTGTACGACT TCTCACCGAA	613	P3	3693-3714
PRSV	PRSV613-R	CGAATGTCATC CAAAGACTGAT GATAAAC	613	P3	4277-4305

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La reacción se llevó a cabo en un volumen final de 25 μ L que conteniendo la molécula molde de cDNA, 5 μ L Buffer de PCR 5X (Bioline), 2 μ L de $MgCl_2$ (25 mM), 5 mM dNTP's y 20 μ M de Primer PRSV-613F y PRSV-613R, 5 unidades de enzima Go-Taq ADN polimerasa (Bioline).

Los productos de PCR se amplificaron usando un termociclador (Apollo ATC 201, NYXTECHNIK) bajo el siguiente programa: un ciclo a 94 °C por 3 min; seguido de 35 ciclos con 94 °C durante 30 s; un alineamiento a 58 °C durante 30 s; 72 °C durante 60 s y una extensión final a 72 °C durante 5 min.

Electroforesis

Los productos amplificados por PCR fueron visualizados en geles de agarosa al 2 % (p/v) con buffer TAE 1X con 64 V durante 5 minutos y posteriormente 105 V por 30 min usando una fuente de poder (Power Pac™ Basic, Bio-Rad). Se tiñeron con bromuro de etidio (10 mg L⁻¹). Se usó un marcador de peso molecular Ladder 100 bp (AXYGEN, Fischer Scientific SL, Madrid, Esp.). Los resultados se observaron en un transiluminador UV DyNA Light (Labnet International, Edison, NJ, USA).

Resultados y discusión

La concentración de RNA total de las plantas del híbrido MSXJ muestra que las cantidades de este ácido nucleico extraído, así como la calidad del mismo, son las adecuadas para continuar la transcripción reversa (RT) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Estos productos son similares a los cuantificados por Díaz-Alonso y col. [2013] que abarcaron valores entre 444.4 a 2515.5 ng/ μ L y una razón de pureza del 401.111 y 2.091 del RNA. La cantidad de RNA es importante debido a la degradación que puede existir por ribonucleasas, luz y temperatura.

Retro-transcripción y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)

Fue posible realizar la retro-transcripción con la técnica propuesta, permitiendo así la amplificación del fragmento esperado del gen P3. Las muestras que presentaron amplificación de bandas en un peso de 613 pb correspondieron a plantas del híbrido MSXJ de papaya portadoras del virus de la mancha anular de la papaya (PRSV). En las vitroplantas germinadas no existió la presencia del PRSV. Esto es debido a que no se presentó coloración de bandas en las muestras examinadas en el gel de agarosa al 2 % después de la electroforesis (Figura 1).

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 2 % de vitroplantas del híbrido MSXJ analizadas por RT-PCR. Muestras del híbrido: 1 a 12; c-: control negativo; c+: control positivo (PRSV 613 pb) y M: Marcador de peso molecular HyperLadder 1kb.

En el presente estudio se amplificó una región del gen P3 del PRSV, dicho gen es ampliamente empleado para la determinación de la presencia del virus, mismo que fue empleado por Hamim y col. [2018], aunque es posible emplear otros genes para la determinación del PRSV como es el de la proteína de la cápside la cual fue utilizada por Shankar Hemanta Gogoi y col. [2019], obteniendo un fragmento que fue secuenciado para hacer un análisis filogenético.

Los resultados sobre la nula incidencia de PRSV en las vitroplantas a partir de semillas del híbrido MSXJ son similares a los reportados por Bayot y col. [1990] en donde analizaron semillas germinadas de plantas de *Carica papaya* que mostraban síntomas de PRSV y en el cual se presentó apenas el 0.15 % de infección.

Las plantas del híbrido MSXJ provenientes de campo fueron positivas para PRSV, ya que el 87.7 % de las bandas presentaron coloración (Figura 2).

Figura 2. Gel de agarosa al 2 % del híbrido MSXJ de papaya colectada en campo. Muestras del híbrido 1 a 8; c-: control negativo, M: Marcador de peso molecular HyperLadder 1kb.

Las plantas MSXJ provenientes de campo revelaron la presencia de PRSV con un índice del 87.7 % de infección. De la misma manera Cabrera-Mederos y col. [2011] detectaron una incidencia del 93.40 % en plantas de papaya Maradol establecidas en campo provenientes de cultivares de Cuba.

Los resultados revelan que existe una mayor incidencia del virus PRSV en plantas adultas que han estado en condiciones de campo, en donde posiblemente el manejo agronómico no ha sido el adecuado para evitar la diseminación del virus. Se ha logrado disminuir hasta un 27 % el PRSV mediante el uso de cultivos intercalados de maíz como barreras naturales [Cabrera-Mederos y col. 2013]. Sin embargo, estos métodos presentan inconvenientes tanto de mantenimiento como de restricción en la extensión de hectáreas productoras.

En otros estudios, la utilización de malla antiáfidos manifestó una reducción en el 30 % de la plantación protegida de papaya Maradol, siendo una alternativa temporal para evitar la diseminación del PRSV por vectores [Cabrera-Mederos y col. 2011]. Así mismo, Bermúdez y col. [2017] obtuvieron porcentajes de infección similares (40-90 %) en las muestras de papaya recolectadas en tres campos de producción diferentes ubicados en Colima; de este modo Tuo y col. [2014] lograron detectar la presencia de PRSV en el 54.5 % de las plantas de papaya establecidas en Hainan, China en donde se ha hecho evidente la problemática ocasionada por este virus.

A pesar de la baja incidencia de PRSV presentada en las vitroplantas generadas por vía sexual, demostrando así, la baja eficacia de la transmisión del virus de la mancha anular vía embriogénica, la propagación de *C. papaya* por este método no se considera conveniente especialmente para el caso de los híbridos ya que de acuerdo con Santamaría-Basurto y col. [2015] éste promueve la segregación genética entre las plantas resultantes, por lo que la descendencia no tendrá las mismas características a las plantas madre; siendo necesarias otro tipo de multiplicación de esta especie

Conclusiones

Existe una alta incidencia de PRSV en las plantas cultivadas en campo, mientras que las provenientes de semillas germinadas bajo condiciones *in vitro* fueron negativas. La transmisión por la vía embriogénica es baja.

Agradecimientos

Al CONACYT por el apoyo con la beca de Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos.

Referencias

1. Bayot, R.; Villegas, G. N.; Magdalita, V. M.; Jovellana, P. D.; Espino, M. M.; and Exconde, S. B. 1990. Seed transmissibility of papaya ringspot virus. PHILIPP J CROP SCI. 15(2): 107-111.
2. Bermúdez, G. M.; Guzmán-González, S.; Lara-Reyna, J.; Palmeros-Suárez, P.; López-Muraira, G. I.; y Gómez-Leyva, J. 2017. Presencia de Papaya Ringspot Virus (PRSV) en arvenses asociadas a *Carica papaya* en Colima, México. Revista Mexicana de Fitopatología. 35(1): 1-15.
3. Cabrera-Mederos, D.; García, H. D.; Maximiliano, W.; Caballero-Álvarez, M. W.; García, M. P. L.; y Portal V. O. 2011. Manejo de la mancha anular de la papaya mediante el uso de malla antiáfidos en viveros de *Carica papaya* L. var. maradol roja. Fitosanidad. 15(4): 241-244.
4. Evans, E. A.; and Ballen, F. H. 2012. An overview of global papaya production, trade, and consumption. FE913, series of the Food and Resource Economics Department. 6.
5. Hamim, I.; Borth, W.; Melzer, M. J.; Hu J. 2018. Ultra-sensitive detection of papaya ringspot virus using single-tube nested PCR. Acta Virologica 62(4): 379-385. Doi:10.4149/av_2018_405.
5. Jayavalli, R.; Balamohan, T. N.; Manivannan, N., Rabindran, R., Paramaguru, P. and Robin, R. 2015. Transmission of resistance to papaya ringspot virus (PRSV) in intergeneric populations of *Carica papaya* and *Vasconcellea cauliflora*. Sci Hort. 187(2011): 10–14. <https://doi:10.1016/j.scienta.2011.09.004>
6. Kumar P., K., A. Bhattacharya, M. Chatterjee and O. Dutta P. 2014. Genetics and genomics of papaya. Plant genetics and genomics. Crops and models. In: Ming R, Moore P. H (eds). Springer science, New York. pp: 414 <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8087-7>

7. Mirafuentes, F.; y Santamaría-Basulto, F. 2014. MSXJ, híbrido de papaya sin carpeloidía para el sureste de México. *Remexca*. 5(7): 1297-1301.
8. Muske, N. D.; Peter, A.; Swetha.; Phadnis, S.; Jingade, P.; and Kumar, K. S. 2014. Molecular and serological detection of papaya ringspot virus infecting papaya (*Carica papaya*). *J.Pl.Dis.Sci*. 9(1): 8-15.
9. Rodríguez, D.; Alonso, M.; Tornet, L.; Valero, E.; Lorenzetti, R.; y Pérez, R. 2013. Evaluación de accesiones cubanas de papaya (*Carica papaya* L.) ante la mancha anular. *Summa Phytopathol*. 39(1): 24-27.
10. Rodríguez, I., Bermúdez M. D.; Delgado, F. J.; y Guzmán, S. 2016. Detección del virus de la mancha anular de la papaya (PRSV) en malezas asociadas a cultivos de papaya (*Carica papaya*) en el Estado de Colima. XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología molecular. 6 de Marzo. Veracruz, México.
11. Shankar Hemanta Gogoi,; Nath, P.D.; Thakuria, N.; Gogoi, S.; Das, B.; Deka N.; Raj, K. 2019. Molecular Detection and Characterization of Papaya Ring Spot Virus (PRSV) Disease in Jorhat District of Assam, India. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci*. 8(2): 1564-1571. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.802.183>.
11. Tuo, D., Shen, W.; Yang, Y.; Yan, P.; Li, X.; and Zhou, P. 2014. Development and Validation of a Multiplex Reverse Transcription PCR Assay for Simultaneous Detection of Three Papaya Viruses. *Viruses* 6(10): 3893-3906. Doi: 10.3390/v6103893.
12. Usharani, T. R.; Laxmi, V.; Jalali, S.; and Krishnareddy, M. 2013. Duplex PCR to detect both Papaya ring spot virus and Papaya leaf curl virus simultaneously from naturally infected papaya (*Carica papaya* L.). *Indian J. Biotechnol*. 12(2): 269-272.